

УДК:334.012

Использование инновационных технологий и оборудования в секторе малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике

Орозалиева Акима Султановна, д.э.н., и.о.профессора
Омуралиева Салтанат Шейшеновна, преподаватель,
кафедра «Экономики, управления и таможенного дела»
Кыргызский Государственный Юридический Университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье рассмотрена статистика использования инновационного оборудования и технологий среди субъектов малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике на основе проведенного исследования. Проанализированы показатели, полученные в процессе анкетирования.

Ключевые слова: инновации, инновационное оборудование, инновационные технологии, малый и средний бизнес.

Annotation. This article examines the statistics of the use of innovative equipment and technologies among small and medium-sized businesses in the Kyrgyz Republic on the basis of the study. The indicators obtained during the survey are analyzed.

Keywords: innovations, innovative equipment, innovative technologies, small and medium-sized businesses.

Очень многие страны мира перешли к «экономике знаний», основа которой состоит из инноваций, новых технологий и развития инновационной системы в целом. Продукт может стать инновацией, если он впервые представлен на рынке, на котором его раньше не было [1, С.23]. Импорт новой для рынка технологии из-за рубежа или внедрение в компании новой организационной модели, которая имитирует существующие модели управления компаний с установившейся репутацией, также рассматривается как инновация.

В странах с переходной экономикой, таких как Кыргызстан, которые все еще наверстывают отставание в экономическом и технологическом развитии, основанные на НИОКР технологические инновации пока что не могут играть ведущую роль. Научно-технический прогресс пока еще не задействован как важнейший фактор экономического роста. Он не подкреплён кадровым обеспечением, финансовыми и материальными источниками [2, С.3]. Тем не менее, динамичная инновационная деятельность все же может иметь место за счет имитации, адаптации и доведения до рынка продуктов, услуг и технологий, которые являются новыми для страны.

В связи с этим возникает необходимость проведения исследований малого и среднего инновационного предпринимательства в Кыргызстане с целью получения статистических данных об инновациях и применимости инновационных технологий. Инновационная активность предприятий в Кыргызстане приобретает актуальный характер, так как в данное время, в период цифровизации экономики, роль и место страны в системе межгосударственных отношений, конкурентоспособность экономики и национальная безопасность во многом зависят от уровня инновационного развития страны. К сожалению, в стране ни одним органом не осуществляется сбор данных по внедрению инноваций на предприятиях и организациях.

В целях изучения использования инноваций в секторе малого и среднего предпринимательства было исследовано 60 малых и средних предприятий, которые представляли следующие отрасли: текстильная, швейная и кожевенное производство; информационные технологии, связь, телевидение и радио; производство пищевых продуктов, напитков и табака; производство машин и оборудования, промышленных товаров; сельское и лесное хозяйство.

В сфере пищевой промышленности численность работников значительно превышает количество работников других сравниваемых отраслей. Предприятия, занятые в сельскохозяйственной отрасли являются субъектами малого бизнеса, так как количество сотрудников в основном не превышает 50 человек, с учетом того, что сельское хозяйство носит сезонный характер. На предприятиях, занимающиеся производством машин и оборудования, из исследованных вышеприведенных отраслей экономики количество работников варьируется от 3-х до 20 человек.

По результатам анкетирования выявлено, что средняя продолжительность существования опрошенных предприятий составляет от 5 до 15 лет. То есть, предпринимателями малого и среднего бизнеса являются относительно «молодые» и вновь созданные предприятия.

Среди опрошенных респондентов на вопрос используют ли инновационное технологическое оборудование в процессе производства было выявлено, что лишь 20% применяют данное оборудование представители сельского хозяйства.

Согласно опроса, в Кыргызстане используются следующие виды оборудования и/или технологий:

- оборудования для создания консервированной фасоли;
- опрыскивателей для садов по европейским технологиям;
- инновационного оборудования «Nature pro» фермерами;
- бункерной тележки с весами;

- системы кредитования через электронное при-
ложение и т.д.

Применение инноваций и инновационных техно-
логий было выявлено в основном в сельскохозяй-
ственной отрасли. В машиностроительной отрасли и
пищевой промышленности инновации, согласно
опроса, отсутствуют. Это связано с тем, что процесс
производства требует больших вложений и является
нерентабельным и в основном, из-за малой емкости
внутреннего рынка и отсутствия рынков сбыта за
пределами страны. Также представители машино-
строительной сферы отметили, что по причине от-
сутствия в стране производства определенных дета-
лей, ремонт авиатехники зачастую производится на
авиационных заводах России и Беларуси. У отече-
ственных предприятий нет свободных финансовых

средств, банковская система страны не очень хорошо
развита и получение кредитов на долгий срок прак-
тически невозможно, и поэтому отечественные
предприятия не в силах производить инновацион-
ный продукт и использовать инновационные техно-
логии.

Основной причиной приобретения и/или обнов-
ления инновационного оборудования являются фи-
нансирование и амортизация самого оборудования.
Для развития инновационной деятельности в перво-
очередном порядке необходимы денежные средства,
вкладываемые в процесс производства. Основными
источниками финансирования являются собствен-
ные средства предпринимателей (Диаграмма 1.).

Диаграмма 1. Источники финансирования производственного инновационного оборудования
в сельскохозяйственной отрасли и промышленности

На наш взгляд для развития инновационного
предпринимательства положительно способство-
вало бы привлечение иностранного капитала. Од-
нако, из-за отсутствия правового поля ликвидности
венчурного капитала доля подобных инвестиций
пока еще низкая. Согласно данным опрошенных ре-
спондентов было выявлено, что основные средства,
используемые для развития инновационного пред-
принимательства, финансируются за счет собствен-
ного капитала/средств. Государство оказывает в
лице доноров в виде грантов лишь 50%, которые ис-
пользуются предпринимателями в основном на
начальном этапе развития бизнеса, и в последующем

возникают трудности дальнейшего развития произ-
водства. Заемные средства в виде получения креди-
тов на производство тоже играют немаловажную
роль и составляют 50%, после взятия которых биз-
несменам приходится выплачивать и основную
сумму кредита, и проценты, и затем развивать свое
производство.

По данным опроса предпринимателей малого и
среднего бизнеса частота обновления производ-
ственного инновационного оборудования происхо-
дит по мере необходимости, в среднем 1 раз в 5 лет.
Основными странами-экспортерами технологиче-
ского оборудования выступают Китай, Турция, Рос-
сия, Беларусь, Голландия и Украина (Таблица 1).

Таблица 1 – Основные страны-экспортеры инновационного оборудования

Страны-импортеры инновационного оборудования	Отрасль деятельности
Беларусь	Производство машин и оборудования, промышленных товаров
Китай	Сельское хозяйство, банковская деятельность
Казахстан	Банковская деятельность
Турция	Сельское хозяйство
Россия	Производство машин и оборудования, промышленных товаров
Голландия	Сельское хозяйство
Украина	Банковская деятельность

Согласно проведенному исследованию примене-
ние предприятиями инновационного оборудования
не всегда приводит к производству инновационного

продукта, так как они лишь используют новое техно-
логическое оборудование, с помощью которого чаще
всего происходит процесс оптимизации производ-
ства.

Оптимизация процесса производства приводит к:

- выпуску продукции с наименьшими издержками;
- улучшению качества продукта;
- увеличению объемов производства;
- автоматизации рабочего процесса;
- улучшению условий труда;
- привлечению потребителей и повышению их спроса на продукцию сообщая о себе на рынке инноваций;
- возможности обучения персонала инновационным инструментам и алгоритмам работы на производстве;

- повышению имиджа производителя.

Согласно проведенному опросу среди представителей малого и среднего бизнеса в текстильной, швейной и кожевенной промышленности, а также в деятельности, занятой в сфере связи, ТВ и радио также практически нет инноваций и использования инновационных технологий. Это связано прежде всего с тем, что отсутствует финансирование (предпринимателя, доноров, государства). Также на это влияют ряд других факторов, которые были отмечены в анкете представителями бизнес-сообщества (Диаграмма 2.)

Диаграмма 2. Основные причины отсутствия инноваций и инновационных технологий на предприятиях (по мнению опрошенных респондентов)

Мы считаем, что инновационный потенциал малых и средних предприятий в Кыргызстане достаточно слабый и требует особого внимания участников рыночных отношений. Необходима поддержка как со стороны местных и международных объединений, нацеленных на развитие инновационной деятельности (например, ассоциации предпринимателей), так и со стороны государства путем разработки механизмов реализации программ поддержки внедрения и применения инноваций и инновационных технологий на основе уже имеющихся нормативно-правовых актов в Кыргызской Республики. Наряду с рыночными механизмами, обеспечивающими восприимчивость экономики к инновациям, требуется активная роль государства, которое должно иметь и реализовать собственную концепцию развития инновационного процесса [3, С.61]. Необходимо создать

тандем между государством и бизнес-средой, в котором основное внимание уделялось бы вопросам развития инновационного процесса, выявляя реальные пробелы в малом и среднем инновационном предпринимательстве. Государство же в свою очередь, путем внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты и созданий различных проектов и программ развития, регулировало бы инновационную деятельность учитывая потенциал инновационных возможностей.

Некоторые предприятия хотя и не выпускают инновационные продукты и не используют инновационное оборудование, но применяют инновационные технологии. Результаты проведенного нами исследования о применении инновационных технологий выглядят следующим образом (Таблица 2):

Таблица 2 - Уровень использования инновационных технологий среди опрашиваемых предприятий по видам экономической деятельности

Баллы	0-5 баллов					
	0	1	2	3	4	5
Вид экон. деят-ти	Пищевая пром-ть (5%)	Произв-во машин и оборудования (20%)	Никто не отметил (0%)	Сельское хозяйство (35%)	Сельское хозяйство (20%)	Произв-во машин и оборудования (20%)

По шкале 0-5 баллов респонденты разделили свое мнение на несколько категорий. Представители пищевой промышленности, что составило 5% из числа всех опрошенных респондентов отметили, что инновационные технологии не применяют. В производстве машин и оборудования и в сельскохозяйственной отрасли уровень

использования инновационных технологий варьируется от 1% до 5%. Известно, что показателями развития малого и среднего инновационного предпринимательства в государстве являются не только выпуск инноваций и применение инновационного оборудования, но и использование инновационных технологий, так как последние в

свою очередь, могут быть истоком всех нововведений.

Также среди опрошенных предпринимателей было выявлено, что профессионально-квалификационный уровень персонала их организаций по 5-ти бальной шкале находится на среднем уровне, то есть большинство опрошенных (98%) отметили «3». Основная часть респондентов (86%) отметила, что при приобретении новой техники/оборудования и/или технологий они затрачивают достаточные ресурсы для обучения и переобучения своего персонала.

Таким образом, можно отметить, что квалификационный уровень персонала пока еще не достиг наивысшего уровня, и необходимо, на наш взгляд, повышать квалификацию работников, а при возможности периодически посещать сотрудникам предприятий семинары и тренинги по повышению квалификации, так как с каждым годом, появляются новые возможности и технологии, которые предприниматели могли бы использовать в своей деятельности, тем самым модернизируя свое производство.

Многие предприниматели столкнулись с такими проблемами в отношении наемных работников, как недостаточность квалифицированных специалистов и возникновение трудностей при найме их на работу. В частности, инновации требуют более детализированного и четкого подхода для успешного развития и рационального усовершенствования продукции и/или технологии, и поэтому при трудоустройстве работников учитываются не только их основные качественные характеристики (опыт работы, добросовестность, мобильность, стрессоустойчивость и т.д.), но и квалификационные требования в области модернизации производства. В связи с этим, на практике недостаточно квалифицированных специалистов для организации работы, что тоже является барьером в развитии инновационного предпринимательства. Также было отмечено, что подготовка технических специалистов осуществляется на достаточно низком уровне и у учебных заведений отсутствуют современные лаборатории и мастерские, необходимые для приобретения обучающимися соответствующих потребностям рынка труда навыкам и технологиям.

Таким образом, основными причинами, препятствующими развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, являются:

«Недофинансирование» производства. Это означает, что финансирование происходит в основном на начальном этапе «роста» предприятия, или создания инновационного продукта. В дальнейшем, ситуация складывается исходя из фактической прибыли, которая идет в основном на распределение того же самого производства. Что же касается в целом производства, то для дальнейшего его развития имеющегося капитала не хватает;

Неблагоприятная экономическая и институциональная среда и недостаточно развитая инфраструктура;

Преобладание в бизнес-секторе низко технологичных МСП, многие из которых являются микро-предприятиями и функционируют в неформальном секторе экономики;

Неблагоприятные условия для развития технологических инноваций;

Недостаточное количество квалифицированных специалистов в отраслях машиностроения, инновационного сельского хозяйства, пищевой промышленности и т.д.;

Изыскания времени и средств на обучение/переобучение рабочей силы;

Отсутствие государственной поддержки (например, нет специальных программ и проектов, слабая инвестиционная политика, отсутствие инвестиционной привлекательности, которые развивали бы инновационный бизнес);

Наличие коррупционных издержек;

Бюрократические «проволаки» при получении разрешений на импорт и экспорт инновационного продукта и/или инновационной технологии, что довольно-таки сокращает прибыль организации и т.д.

Для решения этих и других проблем предлагается ряд предложений, направленных на развитие отечественного бизнеса с применением инноваций. Необходимо финансирование со стороны государства; получение льготного кредита; постоянный мониторинг рынка; обучение персонала (включая проведение тренингов); приобретение зарубежного опыта, применяемого в своей деятельности (например, посещение различных выставок за границей); специализация и развитие выгодноприносящих отраслей таких, как машиностроение и приборостроение; создание экосистемы, то есть комплексной платформы, где разные услуги, товары, сервисы объединены для удобства потребителя; привлечение инвестиций в реальный сектор экономики и льготное налогообложение для тех инвесторов, которые способствуют открытию инновационных производств/инновационных технологий; координация со стороны государства деятельности определенных проектов, так как много средств вложено со стороны доноров в производство, но ни всегда и ни все проекты доводятся до конечной стадии производства, что тормозит дальнейшее ее развитие; осуществление проверок качества на соответствие и выдачу необходимой документации компетентным специалистам и т.д.

Так как экономический интерес малого и среднего инновационного предпринимательства заключается в продвижении инновационных технологий и/или выгодного использования инновационного оборудования, то проблемы инновационной трансформации национальной экономики напрямую связано с использованием предпринимательства как фактора производства, необходимого для организации инновационного производства.

Таким образом, на сегодняшний день в Кыргызской Республике невозможен инновационный прорыв в сфере МСП без участия и помощи государства, а любое государство является не только участником экономических процессов, но и импульсом инновационного развития, требующий разработки конкретных

методов государственного регулирования нововведений.

Литература:

1. Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия, «Инновации для устойчивого развития: Обзор по Кыргызской Республике», Издание Организации Объединенных Наций, 2019 г., 194 с;
2. Мусакожоев Ш.М., Модернизация технологических основ развития национальной экономики, публикация, Известия Вузов, №3.
3. Абдымаликов К., Экономика Кыргызстана, 2-е издание, Бишкек, 2010 г., 743 с.